

РИЗИКИ НЕКОНСТРУКТИВНОСТІ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ

Сучасна наука приділяє велику увагу питанням, пов'язаним із дослідженням соціальної поведінки особистості та її взаємодії з оточуючим світом. Специфічними формами такої взаємодії є спільна діяльність і спілкування. Водночас системних та цілісних підходів до вивчення конструктивної поведінки суб'єктів у надзвичайних ситуаціях, залучення освітян до профілактики, дій та подолання наслідків таких ситуацій практично не напрацьовано. Отже, комплексне психологічне дослідження проблематики готовності до конструктивної поведінки учасників освітнього процесу в надзвичайних та небезпечних ситуаціях є актуальною науковою проблемою у світлі її концептуального, методологічного і практичного значення.

Під час настання надзвичайної ситуації важко виокремити сферу життєдіяльності людини, якої би не торкнулися зміни. Яскравим прикладом може слугувати освітня галузь. Проблемні ситуації діяльності відрізняються появою нових завдань, які потребують свого вирішення в надзвичайних обставинах. Такі ситуації вимагають мобілізації пізнавальних здібностей учасників освітнього процесу і їх емоційної стійкості. Адже критичні (аварійні) ситуації пов'язані з помітно мінливими умовами, в яких протікає діяльність. Виникає небезпека появи утруднень при виконанні завдань у результаті часткової чи повної перебудови взаємодії (Смирнов В., 2006). Як ніколи актуалізується необхідність налагодження конструктивної взаємодії між усіма суб'єктами освітнього процесу: керівниками закладів, науково-педагогічними/педагогічними працівниками, учнями, студентами, фахівцями соціально-психологічної служби освітніх закладів, батьками або особами, які їх замінюють (Цукур О., 2020).

Взаємодія в освітній сфері характеризується переважно параметрами повторюваності і схожості і сприймається більшістю учасниками як звична. У таких ситуаціях людина діє багато в чому на рівні автоматизму, а витрати психічних і фізичних сил залишаються на більш-менш однаковому рівні. Інша справа надзвичайні ситуації. З огляду на їх складність, вони вимагають мобілізації додаткових психічних і фізичних ресурсів. Тим складніше перебудувати діяльність таким чином, щоб освітній процес залишався неперервним, доступним та ефективним. Адже, поведінка людини у надзвичайних ситуаціях відрізняється від повсякденної (Крюкова Т., 2004).

Перш ніж перейти до визначення ризиків неконструктивності поведінки учасників освітнього процесу в надзвичайній ситуації, варто пояснити логіку виокремлення цієї проблематики з поміж усієї сукупності в межах актуального наукового дискурсу. А для цього слід уточнити критерії конструктивності поведінки учасників освітнього процесу в надзвичайних обставинах.

Аналіз різних підходів та наукового бачення конструктивності дозволив сформулювати певні загальні уявлення про конструктивну поведінку учасників освітнього процесу як особливого типу активності, що характеризується своїми, притаманними тільки їй принципами, стратегіями (способами) і тактиками (прийомами); здатність особистості ефективно (у широкому сенсі цього слова) діяти в складних ситуаціях соціальної взаємодії. Крім власного уявлення про надзвичайну ситуацію кожного учасника освітнього процесу, в освітньому середовищі важливими є уявлення освітян як колективного суб'єкту. Адже від цього напряму залежить успішність організації навчального процесу.

Вибір того чи іншого типу поведінки в складній ситуації, як нами було зазначено вище, залежить від багатьох факторів та умов. Теоретичне узагальнення проаналізованих досліджень з проблематики психології надзвичайних ситуацій дало можливість визначити критерії конструктивності поведінки учасників освітнього процесу в надзвичайних обставинах (Цукур О., 2020):

- ефективність (оптимізація власних ресурсів задля досягнення бажаного результату: розуміння спільної мети діяльності, спільності і єдності завдань, розуміння мотивів поведінки в різних ситуаціях, адекватність оцінок і самооцінок);
- адаптивність (здатність швидко пристосовуватись до змін у надзвичайних умовах);
- гнучкість (здатність швидко і адекватно реагувати на зміни, що виявляється в перебудові наявних способів вирішення задач, в зміні способу реагування, що перестає бути ефективним, на оптимальний чи продуктивний);
- активність (участь у перетворювальних процесах, які відбуваються у наслідок надзвичайних подій);
- ініціативність (підтримка старих та налагодження нових зв'язків в надзвичайних умовах);
- стійкість (урівноваженість, опірність, що дозволяє протистояти життєвим труднощам; зберігати здоров'я й працездатність у різних надзвичайних ситуаціях);
- критичність (відбір інформації задля перевірки власних гіпотез та побудови прогнозу розгортання подій, що підвищує як адаптивність особистості в соціумі, так і ефективність її діяльності в професійному та особистісному сенсі);
- рефлексивність (здатність до самоаналізу для досягнення бажаного результату, потреба у саморозвитку та самоактуалізації).

У контексті вищезазначеного, ми можемо говорити про декілька груп ризиків неконструктивності поведінки учасників освітнього процесу в надзвичайних ситуаціях: зовнішні та внутрішні. *До зовнішніх ризиків доречно віднести:*

- умови самої надзвичайної ситуації (кожна ситуація є унікальною і супроводжується змінами у різних галузях життєдіяльності як окремої особистості, так і суспільства в цілому);
- соціально-політичну та економічну нестабільність (сприяє поглибленню існуючих проблем на тлі розгортання надзвичайної ситуації);

- відсутність необхідних ресурсів (у даному випадку і освітньої організації) до подолання надзвичайної ситуації;
- відсутність консолідуючих дій з боку різних суб'єктів, які покликані сприяти попередженню, подоланню (у разі настання) надзвичайних ситуацій.

До внутрішніх ризиків слід віднести:

- суб'єктивне сприйняття надзвичайної (напруженої) ситуації, адже важка ситуація породжується переважно об'єктивними обставинами, але її складність, в значній мірі, визначається суб'єктивною складовою, а будь-яке ускладнення умов діяльності набуває для особистості особливого значення;
- ступінь включеності колективного чи індивідуального суб'єктів (у нашому випадку – це учасники освітнього процесу). Це безпосередньо стосується надзвичайної ситуації, в якій об'єднуються зміст об'єктивної діяльності з потребами, мотивами, цілями, відносинами людини;
- виникнення складних для суб'єкта завдань, що потребують вирішення у нових умовах та зміна психічного стану особистості;
- ступінь готовності особистості до формування нових якостей (у тому числі і до конструктивної поведінки) та/або залучення додаткових ресурсів;
- відсутність можливості для повноцінної реалізації особистістю своїх мотивів, прагнень, цінностей, інтересів тощо.

Отже, можна стверджувати, що надзвичайна ситуація характеризується наявністю складної «обстановки», активністю мотивів особистості, порушенням відповідності між вимогами діяльності і професійними можливостями людини. Дії можуть мати різну спрямованість і різну ступінь ефективності щодо цілей спільної діяльності і самого суб'єкта, його особистісного зростання. Конструктивні дії спрямовані на подолання труднощів та пошуки шляхів оптимізації зовнішніх та внутрішніх ресурсів задля збереження фізичного, психологічного здоров'я та соціального благополуччя особистості.